

**XORIJIY TAJRIBALARDAN KELIB CHIQIB TASVIRIY SAN'AT
FANINI O'QITISHGA INNOVATSION YONDASHUV YO'LLARI**
Djabborov Dilshod Turdiqulovich, Turdiyeva Mo'tabar Normurod qizi
**Jizzax davlat pedagogika universiteti oqituvchisi. Jizzax davlat pedagogika
universiteti 4-bosqich talabasi**

Annotatsiya. Mazkur maqolada umumta'lim maktablarida tasviriy san'at fanini o'qitishga innovatsion yondashuv yo'llari, xorijiy tajribalardan tasviriy san'at tizimini takomillashtirishning ijtimoiy pedagogik tarixi va asoslari haqida fikr-mulohazalar bildirildi.

Kalit so'zlar. o'quv qo'llanma, tasviriy san'at rasm, jarayon, Parassiy, san'at xonasi.

Аннотация. В данной статье на основе зарубежного опыта высказаны мнения о путях инновационного подхода к преподаванию изобразительного искусства в общеобразовательной школе, социально-педагогической истории и основах совершенствования системы изобразительного искусства.

Ключевые слова. учебное пособие, художественная роспись, процесс, Парассий, художественный кабинет.

Abstract: In this article, based on foreign experience, opinions are expressed on the ways of an innovative approach to teaching fine arts in secondary schools, socio-pedagogical history and the basics of improving the system of fine arts.

Keywords. textbook, art painting, process, Parassius, art office.

Rivojlangan mamlakatlarda mutaxassislarni tayyorlash va ularga ta'lim berish jarayoniga o'qitishning yangi, zamonaviy uslub va vositalaridan samarali foydalanilmoqda. O'qituvchi bilim olishning yagona manbai bo'lib qolishi kerak emas, balki o'quvchilar uchun mustaqil ta'limning tashkilotchisi, maslahatchisi, o'quv jarayonining boshqaruvchisi bo'lishi lozim.

Bugungi kunda jamiyatimizda yangi ijtimoiy munosabatlarning shakllanishi, ta'limning dunyo ta'lim tizimiga integratsiyalashuvi, demokratiyalash va taraqqiy ettirish jarayonlarining rivojlanishi ta'lim jarayonida zamonaviy pedagogik usullarga yangicha yondashuv zarurligini taqozo etmoqda. U nafaqat bilimdon yoshlarni tarbiyalashi, balki eng avvalo, ana shu bilimlarni o'zi mukammal egallab olgan shaxs bo'lishi zarur. Shu jumladan, tasviriy san'at sohasida bilim olayotgan talabaning ham eng asosiy vazifasi o'qituvchi rassom uchun zarur bo'lgan bilim va malakalarni puxta egallashdir. Shuningdek, ijodkor o'qituvchi oldiga o'sib kelayotgan avlodni badiiy barkamol, yuksak didli, olam va san'at go'zalliklarini to'g'ri tushub, tahlil qila oladigan tarzda tarbiyalash asosiy vazifa qilib qo'yiladi. Tasviriy san'at fanini o'qitishda o'quvchilarning nazariy, amaliy-tasviriy jihatdan puxta bilim olishiga erishish va bu jarayonda o'qituvchining izlanuvchanligi masalasi quyidagicha: Tasviriy va amaliy san'at o'qituvchilarini shakllantirish uchun bu sohadagi barcha amaliy hamda nazariy bilimlar ta'lim sifatida zarurdir. Bular, asosan, qalamtasvir, rangtasvir, kompozitsiya, amaliy bezak san'ati, haykaltaroshlik, san'at tarixi va eng asosiysi, bu bilimlarini o'rgatishning metodik

asoslarini egallash hisoblanadi.⁵⁶

Tasviriy san'atning bu mashg'ulot turlari o'ziga xos pedagogik uslublarga, didaktik jihatlarga egadir. Shuningdek, bu mashg'ulotlarning barchasi yagona maqsad bo'yicha faoliyat yuritadi. Bu maqsadga erishishda ularning har biri alohida-alohida vazifalarni bajarib, darsda barcha o'quv-tarbiya vositalaridan foydalangan holda oldindan belgilangan maqsadga erishishni kafolatlaydigan pedagogik jarayonning loyihasi bo'lmish pedagogik usullardan foydalaniladi. Maktabning tasviriy san'at o'qituvchisi didaktik jihatlarga amal qilishi zarur. Chunki maktabda tasviriy san'atni didaktik jihatlarda asosida o'qitish har bir dars mashg'uloti samaradorligini oshiradi va belgilangan maqsadga erishishni kafolatlaydi. Maktabda o'qitiladigan tasviriy san'atdan grafik bilim-malaka berish o'quv predmetining asosiy va bosh maqsadi-vazifasi bo'lib, uning Davlat ta'lim standart va o'quv dasturi talabida bo'lishi, berilayotgan bilim-malakalarning o'quvchi ongiga qay darajada yetkazilishiga bog'liq.

Tasviriy san'atga o'rgatish uslublari tog'risida gap borganda avvalo, Qadimgi Misrning yuksak rivojlangan madaniyatini misol qilib ko'rsatish mumkin. Tarix manbalarida yozilishicha Qadimgi Misr maktablarida turli fanlar qatori rasm chizish ham keng o'rgatilgan. Maktabni tugatgan o'spirin xona ichki ko'rinishini tasvirlay olishi, katta maydonning chizmasini chizib, uning o'lchamlarini qo'ya bilishi, suv inshootlari tavrini chiza bilishi va bajaradigan tasviriy ishlarini oldindan tasovvur qila oladigan bo'lishi shart edi. Tasviriy san'at, xususan qalamtasvir bajarishning yangi metodlari bo'yicha Chellini, Rafael Alberti, Leonardo da Vinchi, Dyurer kabi ko'plab buyuk san'atkorlar shug'ullana boshladilar. Ular tasviriy san'at sohasida ilmiy izlanishlar tabiat qonunlaridan kelib chiqadi deb qaraydilar. Rasm chizishga nisbatan ko'p bo'lmagan 4-6 o'quvchidan iborat guruhlar tashkil qilinib, ular rassomlar ustaxonasida tahsil olar edilar. Qalamda tasvirlash kompozitsiya bilan chambarchas bog'liq holda olib boriladi. Usta rassomlar qanday qilib qalamchizgi bajarishi, keyin uni materialda ishlash hamda kartonda xomaki rasm tayyorlashgacha bo'lgan barcha bosqichlarni o'rgatar edilar. Qalamtasvirlash – bu me'morchilik, haykaltaroshlik, ranglitasvirning haqiqiy asosi sifatida tan olinar edi. Shuning uchun ham uyg'onish davri buyuk rassomlari rasm chizish usullariga katta e'tibor berganlar.

Kompyuter hamda axborot kommunikatsiya uslublari asosida amaliyotga tatbiq etish, shu sababdan barcha o'qituvchilarni kompyuter savodxonligi va axborot kommunikatsiya uslublariga oid ko'nikmalarga ega bo'lishdir. Yuqorida aytib o'tilgan ko'rsatmalarga yondashilgan holda kasbiy mahoratni mustahkamlashdan tashqari tasviriy san'at mashg'ulotlarini samaradorligini oshirish, o'quvchilarni fanga qiziqishlarini oshirish maqsadida quyidagilarga e'tibor qaratish zarur. Tasviriy san'atni o'qitishda qiziqarli va sermazmun mavzular tanlash, nazariy mashg'ulotlar tashkil qilish, kompyuter grafikasidan ham foydalanish o'quvchilarning tasviriy san'atga bo'lgan qiziqishlarini yanada orttiradi. Hozirda maktablarda o'quvchilar rasm daftari, bo'yoq, grafit qalam va o'chirg'ichdan foydalanish bilan chegaralanib

⁵⁶ 2. I.Yuldashev, I.Pulatov, M.Qurbonova "Tasviriy san'at asarlarini idrok etishda zamonaviy pedagogik texnologiyalaridan foydalanish yo'llari" O'quv uslubiy qo'llanma.

qolmasdan, zamonaviy, xorij uslublaridan foydalanib, ishlab chiqarilgan bir qancha turdagi bo‘yoqlar, rangli qalamlar, dekorativ bezak ishlarini yorqinlik darajasini oshiruvchi turli chizish vositalaridan foydalanmoqdalar. Bunday ashyolar bilan o‘quvchilarda badiiy faoliyatini faollashtiradi. San’atga qiziqish uyg‘otadi. Ma’lumki, ta’lim-tarbiya sohasida pedagogik uslublarda tasviriy san’atni o‘qitishda foydalanish va uning samaradorligiga erishish uchun ham o‘ziga xos didaktik jarayonni o‘rganib chiqishi zarur bo‘ladi. Maktabda tasviriy san’atni o‘qitishda pedagogik uslubiyat masalasi bilan hozirgacha biror-bir o‘rinliroq ilmiy asar yoki metodik – didaktik qo‘llanma chop etilani yo‘q. Shuning uchun bu masalada mulozamat yuritishda masala kengroq o‘rganilib, pedagogik uslubiyat va so‘ngra tasviriy san’atni o‘qitishda pedagogik uslublardan foydalanish masalasi tahlil qilinishini lozim deb topdik. Ma’lumki, tasviriy san’atni dars mashg‘ulotlari besh turdagi mashg‘ulot shaklida yoki usulida amalga oshiriladi. Shu o‘rinda yana bir shaklini – kompyuter grafikasi ham qo‘shishni o‘ylab ko‘rishimiz zarirdir.

1. Naturaga qarab rasm ishlash.
2. Mavzuli kompozitsiya ustida ishlash.
3. Dekorativ-amaliy san’ati.
4. Haykaltaroshlik ishlari.
5. Tasviriy va xalq amaliy san’at asarlarini tahlil qilish.

Bu darslarning uslubiyati bir mazmunda bo‘lsada, ulardagi ta’lim berish uslublari albatta bir – biridan farqlanadi. Ya’ni narsani o‘ziga qarab rasm chizish mashg‘ulotlarida naturadan, buyumning o‘zini ko‘rib, undan shaklning imkoniyati boricha naturadan tasvirlanadi. Mavzuli kompozitsiyada esa o‘quvchilar o‘ylab-o‘ylab, fikr qilib, xotiralarni ishga solish asosida rasm chizadilar. Haykaltaroshlarda esa, qalam bo‘yoq bilan emas, loy plastilin bilan, oz bo‘lsada, jismoniy va aqliy mehnat vositalari birgalikda harakatlar uslubi mashg‘ulotlariga asoslanadi. Shuning uchun tasviriy san’at darslaridagi pedagogik uslublar ta’rifini keltirish va ularni “Dars uslubiyati” turlariga ajratishda ham alohida e’tibor zarur bo‘ladi.

Xo‘sh, maktabda tasviriy san’atni o‘qitishda pedagogik uslublarni umumiy holda qanday tushunamiz? Tasviriy san’atni pedagogik uslubi – bu tasviriy san’at o‘qituvchisining o‘quvchilarga ma’lum darajada va sharoitda san’at bilimi va malakasini berish vositalari asosida oldindan belgilangan maqsadga erishish hamda bu vazifani bajarishni kafolatlay oladigan pedagogik jarayon. Ya’ni, o‘qituvchining 45 minut dars jarayonida belgilangan, mo‘ljallangan maqsadga erishish uchun ta’lim va tarbiya vositalaridan foydalanishning didaktik, tanlab olingan uslubiy jarayonlari majmuasi asosida kafolatlangan natijalarga erishishni ta’minlaydigan pedagogik jarayonidir. Maktabda tasviriy san’at fanini o‘qitishda ham pedagogik uslubning “dars uslubiyati”, “o‘qitish uslublari” va “ta’lim uslubi” kabi ko‘rinishlardan foydalaniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Turg‘unboyev K., Rizayev A. «Zamonaviy pedagogik texnologiyalar». Andijon 2008.
2. I.Yuldashev, I.Pulatov, M.Qurbonova “Tasviriy san’at asarlarini idrok etishda zamonaviy pedagogik texnologiyalaridan foydalanish yo‘llari” O‘quv uslubiy qo‘llanma.

3. Nabiev M., Azimova B. «Rasm chizishga o‘rgatish metodikasi». T.: O‘qituvchi, 1976.
4. Xasanov R. «Tasviriy san’at o‘qitishning zamonaviy texnologiyasi» Fan dasturi. TDPU– 2007.
5. Qo‘ziev T., Egamov A., Qanoatov T., Nurqobilov A., «Rangtasvir». «San’at». T., 2003.
6. Xasanov R. «Maktabda tasviriy san’atni o‘qitish metodikasi». T: «FAN», 2004.
7. Mirzahamdamovna, K. B., Erkinovna, A. N., & Jumadillaevich, S. R. (2021). USE OF INNOVATIVE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN FINE ARTS CLASSES OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS.
8. Mirzahamdamovna, K. B., Erkinovna, A. N., & Jumadillaevich, S. R. (2021). USE OF INNOVATIVE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN FINE ARTS CLASSES OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS